

УДК 631.6: 556

**Изучение качества подземных вод Красноармейского района
Челябинской области для целей орошения**

Н. А. Давыдова, научный сотрудник

Д. Ю. Нохрин, кандидат биологических наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: nokhrin8@mail.ru

Резюме. Изучен химический состав 22 проб воды из колодцев и скважин индивидуальных участков на территории Красноармейского района в 2013-2017 гг. Средние значения pH [95% доверительный интервал] составили 7,22 [6,23; 8,05] ед. pH., минерализации – 2042 [336; 12994] мг/дм³, жёсткости – 19,93 [2,04; 158,8] °Ж. Качество воды для целей орошения оценивалось по показателям: минерализации (доля проб III и IV категории, оказывающих неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры составила 50%), риску хлоридного засоления (45,4%), риску натриевого осолонцевания (68,2%), риску магниевого осолонцевания (18,1%), риску содообразования (22,7%). Всего по 5 показателям доли проб I, II, III и IV категории составили соответственно: 4,5%, 13,6%, 40,9% и 40,9%..

Ключевые слова: подземные воды, орошение, качество.

Study of groundwater quality in Chelyabinsk for irrigation purposes

N. A. Davydova, Researcher

D. Yu. Nokhrin, candidate of biological sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: nokhrin8@mail.ru

Summary. The chemical composition of 22 water samples from wells and boreholes of the private sector of Chelyabinsk city in 2013-2017 was studied. The average pH [95% confidence interval] was 7.22 [6.23; 8.05], mineralization - 2042 [336; 12994] mg/L, total hardness - 19.93 [2.04; 158.8] meq/L. Calcium bicarbonate water predominated. Water quality for irrigation purposes was assessed by indicators:

mineralization (the proportion of category III and IV samples having an adverse effect on crops was 50%), the risk of chloride salinization (45.4%), and the risk of sodium salinization (68.2%), the risk of magnesium salinization (18.1%), and the risk of soda formation (22.7%). In total, for 5 indicators, the proportions of samples of categories I, II, III, and IV were respectively: 4.5%, 13.6%, 40.9%, and 40.9%.

Keywords: groundwater, irrigation, quality.

Введение. Красноармейский район расположен в северо-восточной части Челябинской обл. На востоке район граничит с Курганской областью, на юге – с Еткульским районом, на западе примыкает к территории Челябинского и Копейского городских округов, Сосновского и Кунашакского районов [3]. Площадь муниципального образования составляет **3842,02 кв. км.** С.-х. угодья занимают 207682 га [2]. Сельскохозяйственный район является одним из крупных поставщиков сельскохозяйственной продукции – прежде всего, картофеля и овощей. По количеству сельского населения Красноармейский район один из самых больших в области: в 78 сельских населенных пунктах проживают 41366 человек [3]. Близость к областному центру делает район привлекательным для горожан в плане развития загородного индивидуального жилищного строительства и для ведения садово-огороднической деятельности в садовых некоммерческих товариществах. Для полива земельных участков население чаще всего использует подземную воду из индивидуальных скважин и колодцев. Вода для полива должна соответствовать определенным агрономическим критериям, определяющим её качество по воздействию на культурные растения и почвы. В соответствии с ГОСТ 17.1.2.03-90 [1], вода для орошения не должна оказывать негативного влияния на урожайность и качество сельскохозяйственных культур, ухудшать почвенное плодородие орошаемых участков.

Цель исследований – оценить качество подземных вод, используемых для орошения на личных приусадебных участках, по минерализации, степени опасности развития неблагоприятных почвенных процессов хлоридного засоления, натриевого и магниевого осолонцевания, содообразования.

Материалы и методы. Работа выполнена в ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках государственного задания Минобрнауки России и Программы

ПФНИ государственных академий наук по направлению 151 «Теория и принципы разработки и формирования технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем». Отбор проб воды проводился в период с 2013 по 2017 год. Пробы отбирались в пластиковую тару (1,5-2,0 л) и доставлялись в лабораторию. Всего было изучено 22 пробы из индивидуальных колодцев и скважин частного сектора и садовых некоммерческих товариществ, расположенных в Красноармейском районе Челябинской области.

Концентрацию главных ионов (Cl^- , SO_4^{2-} , K^+ , Na^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+}), соединений азота и фосфора (NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , HPO_4^{2-}) определяли методом капиллярного электрофореза («Капель 103-Р», НПФ АП «Люмэкс», Россия). Сбор данных, анализ полученных электрофореграмм и расчеты по калибровочным кривым выполнены в пакете для сбора и обработки хроматографических данных «МультиХром для Windows» (версия 1.52u, ЗАО «Амперсенд»). Общую щёлочность, содержание гидрокарбонат-ионов и карбонат-ионов рассчитывали по точке перегиба кривой титрования 30 мл пробы 0,02 н раствором HCl . Расчеты выполнены в программе Alkalinity Calculator (**version 2.22**). Фотометрические измерения (Si) выполнены на концентрационном фотоэлектрическом колориметре КФК 2 (АО «Загорский оптико-механический завод», Россия), потенциометрические – иономере И-160 МИ (ООО «Измерительная техника», Россия). Всего были определены 30 показателей в каждой пробе.

В ходе статистического анализа полученных данных рассчитывали минимальное, максимальное и среднее значение показателя; последнее снабжали 95%-ными доверительными интервалами (95% ДИ), рассчитанными техникой непараметрического бутстрепа (метод перцентилей, $n=99999$). Расчёты выполнены в пакете PAST (version 3.24). Для классификации вод по качеству для целей орошения руководствовались [4, 7, 8].

Результаты и обсуждение. По результатам лабораторных исследований все показатели состава варьировали в широких пределах, что указывает на высокую неоднородность проб воды по составу. Средние значения водородного

показателя изменялись в интервале от 6,23 до 8,05 и составили в среднем [95% ДИ] 7,22 ед. рН, общая минерализация – в пределах от 336 до 12994 мг/дм³ при среднем 2042 [336; 12994] мг/дм³, жёсткость – от 2,04 до 158,8 при среднем 19,93 °Ж. По анионному составу преобладали гидрокарбонатный и смешанный (сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный) типы, по катионному составу – смешанный (магниево-кальциево-натриевый) и натриевый типы.

Пригодность воды для полива оценивалась в соответствии с почвенно-мелиоративной классификацией [4], в которой по степени опасности развития неблагоприятных почвенных процессов оросительные воды подразделяются на 4 класса. Оросительная вода I и II классов не оказывает неблагоприятного влияния на плодородие почв и качество сельскохозяйственной продукции и считается пригодной для полива. При недостаточной дренированности территории для полива водой II класса необходим комплекс мелиоративных мероприятий. Вода III и IV классов непригодна для орошения без предварительной подготовки и проведения специального комплекса мелиоративных мероприятий. Распределение воды по классам качества отдельно по каждому из 5 факторов, способствующих развитию неблагоприятных процессов в почве, представлено в табл. 1.

Таблица 1 – **Распределение подземных вод Красноармейского района Челябинской области (n=22) по классам качества для оросительных целей, %**

Показатель риска	Класс качества			
	I	II	III	IV
Минерализация	13,6	36,4	27,3	22,7
Хлоридное засоление	45,5	9,1	31,8	13,6
Натриевое осолонцевание	18,2	13,6	40,9	27,3
Магниево осолонцевание	59,1	22,7	4,5	13,6
Содообразование	77,3	0,0	4,5	18,2

Примечание. Жирным шрифтом выделен доминирующий класс

По минерализации доминирует II класс качества. Половина проб воды отнесена к III и IV группе качества и непригодна для полива без предварительной подготовки воды и почвы. По риску хлоридного засоления

54,6% проб соответствуют I и II классу, 45,4% проб непригодны для полива без проведения мелиоративных мероприятий. По опасности натриевого осолонцевания 68,2% проб относятся к III и IV классу, по опасности магниевого осолонцевания – 18,1%, по опасности содообразования – 22,7%.

На практике встречались ситуации, когда по одним показателям риска вода была безопасной для полива, а по какому-либо одному – опасной. Поэтому мы ввели интегральный показатель качества, который соответствовал показателю с наиболее высоким риском из всех пяти. Доли проб I, II, III и IV категории для полученных так оценок составили соответственно: 4,5%, 13,6%, 40,9% и 40,9% (рис.1).

Рис. 1. Распределение проб подземных вод Красноармейского района по классам качества для целей орошения

Выводы

1. Изучен химический состав 22 проб воды из колодцев и скважин индивидуальных участков на территории Красноармейского района. Все показатели состава варьировали в широких пределах, что указывает на высокую неоднородность подземных вод района.

2. 18,1% проб воды из скважин Красноармейского района относится I и II категории качества и пригодны для орошения.

3. 81,8% проб воды относятся к III и IV категории качества и непригодны для полива.

4. Потребителям подземных вод Красноармейского района для целей орошения необходимо внимательно относиться к качеству поливной воды на своих участках, так как без предварительной подготовки воды и почвы существует риск развития процессов хлоридного засоления, натриевого осолонцевания почвы и содообразования.

Литература

1. ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения. М.: Издательство стандартов, 1991. 10 с.

2. Земледелие в Челябинской области. Методический материал для специалистов в сфере сельского хозяйства и крестьянских (фермерских) хозяйств. ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский», Челябинск, 2018. 78 с.

3. Красноармейский муниципальный район [электронный ресурс]. Правительство Челябинской области: официальный сайт. URL: https://pravmin74.ru/administrativnoe-delenie/krasnoarmeyskiy_rayon (дата обращения 24.03.2021)

4. Руководство по контролю и регулированию почвенного плодородия орошаемых земель. ФГБНУ «РосНИИПМ». Новочеркасск, 2015. 141с.

5. **Hammer O., Harper D. A. T, Ryan P. D.** PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis // *Palaeontologia Electronica*. 2001. № 1. P. 1-9.

6. **Rounds S.** Alkalinity Calculator [электронный ресурс]. USGS Oregon Water Science Center. 2013. URL: <http://or.water.usgs.gov/alk/alk.html> (дата обращения: 05.03.2020)

7. **Нохрин Д.Ю., Грибовский Ю.Г., Давыдова Н.А.** [и др.]. Экологическое и ветеринарно-санитарное состояние водохранилищ Челябинской области Барнаул, 2020. 226с.

8. **Бурлакова Л.В., Донник И.М., Кошелев С.Н., Кущева О.В., Кобякова Т.И.** Оценка поверхностных, подземных и талых вод Северо-западного Зауралья / Уральский государственный аграрный университет. Екатеринбург, 2006. – 198 с.